

МАТЕМАТИКА ФАНИНИНГ МИЛЛИЙ ЎҚУВ ДАСТУРИ МАЗМУНИ ТЎҒРИСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Мирзаева Юлдуз Раҳмонали қизи

Сурхондарё вилояти Термиз тумани 10-умумтаълим мактаби математика фани ўқитувчиси

Annotation: *the article analyzes modern trends in the introduction of a new national curriculum in mathematics. Ways to overcome certain difficulties in organizing the teaching of mathematics in schools have been opened.*

Base words: *School, Mathematics, national curriculum, Organization of teaching, difficulties, introduction, international assessment programs, trends.*

Аннотация: *Мақолада математика фанидан янги Миллий ўқув дастурини жорий қилишда замонавий тенденциялар таҳлил қилинган. Мактабларда математика ўқитишни ташкил қилишдаги айрим қийинчиликларни бартараф этиш йўллари очилган.*

Таянч сўзлар: *мактаб, математика, Миллий ўқув дастури, ўқитишни ташкил қилиш, қийинчиликлар, жорий қилиш, халқаро баҳолаш дастурлари, тенденциялар.*

2016 йил.... Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 9 февралдаги ПҚ-2487-сон қарори билан «Соғлом она ва бола йили» Давлат Дастури тасдиқланди.

Дастурнинг 62-тадбирида янги таълим стандартларини, ўқув дастурларини ва режаларини, энг аввало, дарсликлар ва мультимедияли иловаларни ишлаб чиқишда кўмаклашиш учун Германия, Сингапур, Корея Республикаси ва Япониядан етакчи ўқув марказларини, ўқитишнинг тегишли соҳаларидаги халқаро экспертлар ва мутахассисларни жалб этиш тадбирлари белгиланган эди.

2017 йил.... Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 6 апрелдаги “Умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-хунар таълимининг давлат таълим стандартларини тасдиқлаш тўғрисида” ги 187-сон қарори чикди.

2017 йили математика фанидан стандарт ҳамда ўқув дастурини ишлаб чиқишда юқорида қайд этилган Германия, Сингапур, Корея Республикаси ва Япония каби давлатлар стандартларидан ташқари умумэътироф этилган халқаро баҳолаш дастурлари рамкалари ва методологияси озми-кўпми, ҳисобга олинди:

- 1) Европа Кенгашининг “Узлуксиз таълим учун таянч компетенциялар – умумевропа стандартлари структураси” тўғрисидаги ҳужжати («Key competences for lifelong learning — a European Reference Framework») [1]
- 2) Иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилотининг (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)) Халқаро ўқувчиларни баҳолаш Дастури (Programme for International Student Assessment (PISA)) рамкалари [2] .
- 3) Таълим натижаларини баҳолаш бўйича Халқаро Ассоциациясининг (International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)) Халқаро математика ва аниқ ва табиий фанларнинг тенденцияларини ўрганиш маркази (Trends in international mathematics and science study Center (TIMSS)) рамкалари . ҳам инобатга олинди.

2018 йил.... Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 8 декабрдаги 997-сон “Халқ таълими тизимида таълим сифатини баҳолаш соҳасидаги халқаро тадқиқотларни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарори чиқди.

Унга мувофиқ Халқаро тадқиқотлар натижаларига асосланган ҳолда математикадан давлат таълим стандарти, ўқув дастурлари ва ўқув адабиётлари мазмунига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди. Бунда давлат таълим стандартлари, ўқув дастурлари ва ўқув адабиётларини илғор хорижий давлатлар билан қиёслаш орқали ўрганиб чиқилди. Қарорда илғор хорижий давлатлар тажрибасидан келиб чиққан ҳолда давлат таълим стандартлари, ўқув дастурлари ва ўқув адабиётлари мазмунига босқичма-босқич ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиши кўзда тутилган.

Шу билан бирга, умумий ўрта таълим тизимида математикани ўрганиш бўйича қўлланиладиган дарсликлар ва ўқув-методик мажмуаларни яратиш ва модернизация қилиш бўйича халқаро экспертларни жалб қилган ҳолда муаллифлар гуруҳларини шакллантириб, халқаро баҳолаш дастурлари асосида математикани ўрганиш бўйича қўлланиладиган дарсликлар ва ўқув-методик мажмуалар яратилиши белгиланган.

2020 йил... Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2020 йил 2 март куни “2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги 2020 йил 2 мартдаги ПФ-5953-сон Фармони имзоланган. Бу Фармонда умумий ўрта таълимнинг Миллий ўқув дастурини ишлаб чиқиш вазифаси белгиланиб, мактаб ўқув дастурларини илғор хорижий тажриба асосида такомиллаштириш механизминини яратиш вазифаси қайд этилган.

Энди олдимизда турган бош мақсад - умумий ўрта таълимнинг Миллий ўқув дастурини ишлаб чиқиш.

Уни тузишдан ва муҳокама қилишдан олдин қуйидагиларга эътибор қаратиш лозим. Барчамизга маълумки, «Нимага ўқитиш?», «Нимани ўқитиш?» ва «Қандай ўқитиш?»

қўринишдаги саволларга жавоб излаш педагогика ва ўқитиш методикасининг асосий вазифаси ҳисобланади.

Математика ўқитиш методикаси – экспериментал фан. Мавзуларнинг керак-керакмаслиги, уларни ўқитиш методикаларнинг самарадорлиги ёки самарасизлиги ва бошқа жиҳатлари (жумладан, ўқувчининг ёш-психологик хусусиятлари, ўқитувчиларнинг тайёргарлик даражаси, моддий-техника база) ҳақида ҳулосалар педагогик тажриба асосида чиқарилиши лозим. 2017 йилдаги компетенцияларга асосланган таълим стандарти ишлаб чиқишда нафақат юқорида қайд этилган ҳалқаро тажрибалар, балки ундан олдин Халқ таълими вазирлигининг буйруғига мувофиқ ўтказилган миллий тажриба натижалари асос қилиб олинган.

Айтиш жоизки, 2017 йилгача умумий ўрта таълим тизими Давлат таълим стандартлари ва ўқув дастурларидаги мавзулари узлуксизлиги ва узвийлиги таъминлаш тизими фақат таълим тизимини мувофиқлаштириш фрагментар тарзда такрорламасдан амалга оширилган. Янги дастур тузилганда, бутун дунёда қўлланиладиган ўқитишнинг спиралсимон моделига озми-кўпми риоя қилинган ва қилинади. Шунинг учун “мавзулар узвийлиги таъминланмаган, мавзулар такрорланмоқда” каби эътирозлар шу замонавий модел билан мутаносиб эмаслигини қайд этамиз.

Адабиётлар

1. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 “On key competences for lifelong learning” (2006/962/EC)
2. PISA 2012 Assessment and Analytical Framework (mathematics, reading, science), OECD, 2012
3. Timss 2015 Assessment Frameworks, IEA, 2015.
4. PISA 2021 Mathematics Framework (draft), OECD, 2018